

УНІВЕРСИТЕТ
ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ
В ПЕРЕЯСЛАВІ

ГУМАНІТАРНИЙ ПРОСТІР НАУКИ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ

МАТЕРІАЛИ
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ

6 березня 2025 р.

Переяслав

№43

УНІВЕРСИТЕТ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ
В ПЕРЕЯСЛАВІ

XLIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи»

6 березня 2025 року

Збірник наукових праць

Переяслав, 2025

Випуск 43 (6 березня 2025 р.)

HRYHORII SKOVORODA UNIVERSITY IN PEREIASLAV

Materials

Of the 43 International scientific and practical Internet-conference
«**Humanitarian space of science: experience and prospects**»

March 6, 2025

Pereiaslav, 2025

Випуск 43 (6 березня 2025 р.)

УДК 001

Г 94

«Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи»: зб. матеріалів ХЛІІ Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф. (м. Переяслав, 6 березня 2025 р.). Переяслав, 2025. Вип. 43. 196 с.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Коцур В.В. – ректор Університету Григорія Сковороди в Переяславі; доктор історичних наук, кандидат політичних наук, професор, старший науковий співробітник відділу національних меншин Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України;

Коцур В.П. – доктор історичних наук, професор, академік НАПН України;

Енсенів К.А. – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії держави КН МОН Республіки Казахстан;

Лукашевич О.М. – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та культури України Університету Григорія Сковороди в Переяславі, генеральний директор Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»;

Мамбетназаров А.Б. – доктор сільськогосподарських наук, доцент кафедри «Інвестиційна діяльність в меліорації і водному господарстві» Нукусського філіалу Ташкентського державного аграрного університету Республіки Узбекистан;

Гайдасенко І.В. – кандидат історичних наук, учений секретар Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»;

Процак Т.В. – кандидат медичних наук, доцент кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет»;

Бова В.В. – кандидат філософських наук, доцент, провідний науковий співробітник Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»;

Вовкодав С.М. – завідувачий науково-дослідного сектора «Музей космоса» Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»;

Лукашевич Ю.Л. – старший викладач кафедри професійної освіти Університету Григорія Сковороди в Переяславі;

Левченко Л.Ю. – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії і соціальної антропології імені професора І.П.Стогнія Університету Григорія Сковороди в Переяславі;

Івашенко А.В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри документознавства Університету Григорія Сковороди в Переяславі, керівник соціально-гуманітарного відділу Університету Григорія Сковороди в Переяславі;

Вовкодав В.О. – молодший науковий співробітник науково-методичного відділу охорони культурної спадщини Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав», відповідальний секретар редакційної колегії.

ISSN 2523-4900

© УНІВЕРСИТЕТ ГРИГОРІЯ
СКОВОРОДИ В ПЕРЕЯСЛАВІ

«Humanitarian space of science: experience and prospects»: materials of the 43 scientific-practical. internet conf. (Pereiaslav, March 6, 2025). Pereiaslav, 2025. Vol. 43. 196 Pages.

EDITORIAL BOARD:

Kotsur V. – Rector of the Hryhoriy Skovoroda University in Pereiaslav, Doctor of History, Candidate of Political Sciences, Senior Researcher of the Department of National Minorities of the Institute of Political and Ethnonational Studies named after I.F. Kuras of the National Academy of Sciences of Ukraine, Associate Professor of Political Science of the Hryhoriy Skovoroda University in Pereiaslav;

Kotsur V. – Doctor of History, professor, academician of the NAPS of Ukraine;

Ensenov K. – Candidate of History, senior researcher of the Institute of History of State KH MES of the Republic of Kazakhstan;

Lukashevych O. – Candidate of History, assistant professor of the Department of the Ukrainian History and Culture of Hryhoriy Skovoroda University in Pereiaslav, General Director of the National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav»;

Mambetnazarov A. – Doctor of Science, assistant professor of the Department of the Melioration and irrigated agriculture of the Nukus State Pedagogical Institute of the Tashkent State Agrarian University of the Republic Uzbekistan;

Haidaenko I. – Candidate of History, Scientific Secretary of the National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav», Secretary of Council of Young Scientists of the University;

Protsak T. – Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of Human Anatomy. M.G. Turkevych of the Higher State Educational Institution of Ukraine «Bukovynian State Medical University»;

Bova V. – Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Leading Researcher of the National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav»;

Vovkodav S. – Head of the research sector «Space Museum» National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav»;

Lukashevych Yu. – Senior lecturer of the Professional Education department of the Hryhoriy Skovoroda University in Pereiaslav;

Levchenko L. – Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor of the Department of Philosophy and Social Anthropology named after Professor I.P. Stogniy of Hryhoriy Skovoroda University in Pereiaslav;

Yvashchenko A. – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of Documentary Studies, Hryhoriy Skovoroda University in Pereiaslav, Head of the Social and Humanitarian Department of Hryhoriy Skovoroda University in Pereiaslav;

Vovkodav V. – Junior research worked of the National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav», Executive Secretary.

ISSN 2523-4900

©HRYHORII SKOVORODA
UNIVERSITY IN PEREIASLAV

ЗМІСТ/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENTS:**СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ**

<i>Людмила Артемова</i> КУЛЬТУРНИЙ ФРОНТ: РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ЗАХИСТІ МУЗЕЙНОЇ КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА «ГЛУХІВ»	8
<i>Галина Кобаса</i> ТЕРЕБОВЛЯНСЬКІ СТАРОСТИ: ВНЕСОК У РОЗВИТОК МІСТА ТА ПІДТРИМКУ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ ЗАМКУ ПЕРІОДУ XIV–XVI СТ.	11
<i>Василь Коцан, Тетяна Сологуб-Коцан</i> ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКАРПАТСЬКОГО МУЗЕЮ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ В 2014–2024 РР.	18
<i>Матвій Удалий</i> СЕРВАЦІЯ ВИШНЕВЕЦЬКОГО	29

СЕКЦІЯ: КУЛЬТУРОЛОГІЯ

<i>Алла Дмитренко</i> ТУРИСТИЧНА ПРИВАБЛИВІСТЬ КІВЕРЦІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ЦУМАНСЬКА ПУЩА»	33
---	----

СЕКЦІЯ: МЕДИЦИНА

<i>Бисенбай Бекбанов, Амангелди Мамбетназаров, Шахзада Куанышбаева, Бахыт Мамбетназаров, Асан Мамбетназаров</i> КУНЖУТНИНГ ХАЛҚ ХҰЖАЛИГИДАГИ АҲАМИЯТИ	38
<i>Тарас Муринюк, Оксана Годованець, Леся Лопушняк</i> ІМУНОГІСТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВОНОСНИХ СУДИН СОСОЧКОВОГО ТА СІТЧАСТОГО ШАРУ ЯСЕН У ДІЛЯНЦІ ТРЕТІХ МОЛЯРІВ ДІТЕЙ РІЗНОГО ВІКУ	42
<i>Тетяна Процак, Ігор Забродський</i> СУЧАСНІ ДАНІ ЛІТЕРАТУРИ ЩОДО РОЗВИТКУ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ КІНЦЕВОГО НЕРВА	48
<i>Тетяна Процак, Ігор Забродський</i> ДИСКУСІЇ ЩОДО ФУНКЦІЇ ДОДАТКОВОГО НЕРВА	52
<i>Тетяна Процак, Ігор Забродський</i> СУЧАСНІ ЕПОНІМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПИСУ ПАТОЛОГІЙ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ВНАСЛІДОК ДОВГОТРИВАЛОЇ РОБОТИ З ТЕХНІКОЮ	56

СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВО

<i>Зоряна Мазуранчик</i> ВЗАЄМОДІЯ З МУЗЕЙНОЮ АУДИТОРІЄЮ НА ПРИКЛАДІ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА «ЗАМКИ ТЕРНОПІЛЛЯ»	60
<i>Надія Макачук</i> ЛЬВІВСЬКИЙ ХАРАКТЕРНИК – ТАРАС ЛЕВКІВ (З НАГОДИ 85-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)	64

УДК 811.161.2'373.46'276.6:616/.617

Тетяна Процак, Ігор Забродський
(Чернівці, Україна)**СУЧАСНІ ЕПОНІМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПИСУ ПАТОЛОГІЙ, ЯКІ
ВИНИКАЮТЬ ВНАСЛІДОК ДОВГОТРИВАЛОЇ РОБОТИ З ТЕХНІКОЮ**

У статті розглядається роль сучасних епонімів у медичній термінології, що описують патологічні стани, спричинені тривалим використанням техніки. Аналізуються особливості формування таких епонімів за аналогією з уже існуючими термінами, підкреслюється їх значення для спрощення діагностики та комунікації між фахівцями. Зокрема, звертається увага на епоніми, пов'язані з використанням мобільних пристроїв і комп'ютерної техніки, таких як «BlackBerry thumb», «texting thumb», «TikTok tyloma».

Ключові слова: епоніми, біль, припухлість, технології.

**MODERN EPONYMS AS A TOOL FOR DESCRIBING PATHOLOGIES
THAT ARISE AS A RESULT OF LONG-TERM WORK WITH TECHNOLOGY**

The article considers the role of modern eponyms in medical terminology, describing pathological conditions caused by prolonged use of technology. The peculiarities of the formation of such eponyms are analyzed by analogy with already existing terms, their importance for simplifying diagnostics and communication between specialists is emphasized. In particular, attention is paid to eponyms associated with the use of mobile devices and computer technology, such as «BlackBerry thumb», «texting thumb», «TikTok tyloma».

Key words: eponyms, pain, swelling, technology.

Вступ. У сучасній медичній практиці епоніми відіграють важливу роль у класифікації та описі різноманітних клінічних проявів, спрощуючи комунікацію між фахівцями та допомагаючи швидше встановлювати діагноз. Однією з актуальних проблем є розвиток локальних припухлостей у людей, які тривалий час працюють з технікою – комп'ютерами, інструментами чи мобільними пристроями. Постійне навантаження на певні ділянки тіла спричиняє хронічний мікротравматизм, що проявляється болем, набряком і функціональними обмеженнями. Для зручності опису таких станів у медичній літературі з'являються нові епонімічні терміни, які відображають специфіку професійних патологій. Дослідження сучасних епонімів у цьому контексті є важливим для кращого розуміння механізмів розвитку припухлостей та оптимізації підходів до профілактики і лікування таких станів.

Результати та обговорення. Епонімічні терміни є невід'ємною частиною медичної термінології та відіграють важливу роль у вивченні медичної термінологічної системи. Епонім – це термін, утворений від імені реальної або вигаданої особи. У медицині епонімами називають поняття, які отримали свою назву на честь людей, що вперше описали або відкрили певне явище чи патологію [1-2]. Але все частіше зустрічаються топонімічні епоніми, що походять від назви місцевості, міста (*Las Vegas voice* – подразнення горла, спричинене співом у переповненому тютюновим димом приміщенні, *Philadelphia chromosome* – ненормально мініатюрна хромосома та інші) і не

тільки. Суттєву роль у словотворенні відіграє аналогія, тобто коли нову одиницю створюють за зразком уже існуючої, конкретної мовної одиниці, наприклад *Tennis elbow* – стан, при якому зовнішня частина ліктьової кістки стає болючою. М'язи та сухожилля передпліччя пошкоджуються через надмірне навантаження – повторення одних і тих самих рухів знову і знову, як у грі теніс [3]. Відповідно так і виникають епоніми, які ми розглянемо.

В умовах сучасного цифрового світу, де мобільні пристрої стали невід'ємною частиною повсякденного життя, зростає кількість специфічних розладів, пов'язаних із надмірним використанням техніки. *BlackBerry thumb* — це біль та припухлість у ділянці великого пальця кисті руки, спричинений постійною довшотривалою роботою з комп'ютерною технікою [3-5]. Існують також подібні за структурою епоніми, такі як *texting thumb*, *cellphone thumb*, *smartphone thumb* та *iPhone thumb*, які описують аналогічні стани, викликані інтенсивним використанням гаджетів.

У свій час велику популярність здобула ігрова приставка Nintendo. У зв'язку з інтенсивним використанням приставки повідомлялося про напади, викликані раптовими змінами зображення на екрані (відомі як *Nintendo epilepsy*), а також слухові галюцинації (*Nintendo hallucination*) [6]. Сюди ж можна віднести *ulcerative Nintendinitis* (долонна виразка), *Playstation purpura* (підрогівковий крововилив), *Playstation thumb* (гіпекаритоз та оніхолізм) [7].

Люди все більше часу проводять за комп'ютерами, ноутбуками, смартфонами. Ця діяльність може призводити до проблем із очима, відповідно впливаючи і на зір. Тому комплекс проблем, пов'язаних із роботою з комп'ютером назвали Синдромом комп'ютерного зору (*Computer Vision Syndrome (CVS)*). Виокремлено основні симптоми – почервоніння та хворобу сухих очей, розмитість зору, головний біль [8].

Text neck syndrom - це повторювана стресова травма, викликана тривалим згинанням шиї під різним кутом, що супроводжується болем, що виникає внаслідок надмірного перегляду або надсилання текстових повідомлень на портативних пристроях протягом тривалого часу [9-10]. У 44% випадків головний біль і біль у шиї можуть бути пов'язані з патологічними змінами у верхніх шийних структурах у відповідь на збільшення навантаження. Найважливішою анатомічною структурою в даному випадку є трапецієподібний м'яз, який є фундаментальним для зв'язку між хребтом і плечем. Цей м'яз іннервується додатковим нервом [11].

Роблячи селфі, людина зазвичай повністю витягує руку або тримає її злегка зігнутою, утримуючи це положення, доки не зробить потрібний кадр. Вона повинна міцно тримати телефон, щоб підтримувати стабільне положення пристрою, і натискати кнопку зйомки. Багаторазове повторення цієї дії може призвести до повторної травми, що спричинить такі симптоми, як біль у лікті – стан, який зараз називають *Selfie elbow* [12-13].

Text Claw syndrom - це синдром, що характеризується болем, відчуттям втоми та судомами в пальцях, зап'ястях і передпліччях після тривалого використання смартфонів. *Text claw* поширений серед людей, які користуються своїм телефоном більше 1 години через переважне використання руки/зап'ястя або передпліччя для роботи зі смартфоном [14].

Крім того, К.К. Barry (2021) описує клінічний випадок розвитку мозолі, локалізованого потовщення зовнішнього шару шкіри, на пальці руки, що

спричинений тривалим використанням смартфона, а саме під час створення відео в додатку TikTok. Також було помічено, що пацієнтка при використанні телефону, використовувала мізинець лівої руки як підставку. Цей випадок відомий як *TikTok tyloma* – вид дерматозу, що спричинений надмірним використанням смартфона. Загалом, цей дерматоз доброякісний і не потребує хірургічного втручання [7].

Висновки. Узагальнюючи, можна стверджувати, що епоніми залишаються важливим інструментом у медичній практиці, допомагаючи фахівцям швидко ідентифікувати нові патологічні стани, пов'язані з використанням сучасних технологій. Вони не лише полегшують комунікацію між лікарями, а й відображають специфіку сучасного способу життя та професійних ризиків.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Ayesu K., Nguyen B., Harris S., Carlan, S. 2018. The case for consistent use of medical eponyms by eliminating possessive forms. *Med Libr Assoc.* 106 (1):127–129.
2. Хникіна, О. (2024). Англомовні медичні епоніми як частина професійної культури лікаря. *Пріоритети германської та романської філології імені професора Євгенія Горюх*. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки.
3. ЯНКОВ А. Термінологічні епоніми у сьогочасній медичній лексиці. *Нова філологія*, 2017, 70: 234-240.
4. CANADIAN, Carl Honoré. More isn't always better: Blackberry Thumb and other maladies. 2007.
5. Haque, M., Baroi, L., Koly, I.A.C. *et al.* Effects of Android phone vs. iPhone use on BlackBerry thumb symptoms among university students in Bangladesh. *Bull Fac Phys Ther.* 2024, 29, 39.
6. Jalink M., Heineman E., Pierie J., ten Cate Hoedemaker HO. Nintendo related injuries and other problems: review. *BMJ.* 2014 Dec 16;349:g7267.
7. Barry K., Hawryluk E. Tik Tok tyloma. *Dermatol Online J.* 2021 Nov 15;27(11).
8. Lema A., Anbesu E. Computer vision syndrome and its determinants: A systematic review and meta-analysis. *SAGE Open Med.* 2022 Dec 9;10:20503121221142402.
9. Kumari S., Kumar R., & Sharma, D. Text neck syndrome: the pain of modern era. *International Journal of Health Sciences and Research*, 2021, 11(11), 161-165.
10. Tsantili A., Chrysikos D., & Troupis, T. Text neck syndrome: disentangling a new epidemic. *Acta medica academica*, 2022, 51(2), 123.
11. David D., Giannini C., Chiarelli F., Mohn A. Text Neck Syndrome in Children and Adolescents. **International Journal of Environmental Research and Public Health.** 2021; 18(4):1565.
12. Khanal, Laxman; Khan, Gulam Anwer; Pandeya, Anup. 'Selfie Elbow'-A Public Health Problem among Mobile Users. *Birat Journal of Health Sciences*, 2019, 4.1: 675-679.
13. Vats, Mayank. Selfie syndrome: An infectious gift of IT to health care. *J Lung Pulm Respir Res*, 2015, 2.4: 48.

-
14. *Shamrani K., Sharma P. Prevalence of text claw in smartphone users in young adults. International Journal of Advanced Research and Development, Volume 4, Issue 2, 2019, P. 96-98*

Збірник наукових праць

«Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи»: зб. XLIII матеріалів Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф. (м. Переяслав, 6 березня 2025 р.). Переяслав, 2025. Вип. 43. 196 с.

ВИПУСК 43

Враховуючи свободу наукової творчості, редколегія приймає до друку публікації та статті тих авторів, думки яких не в усьому розділяє.

Відповідальність за грамотність, автентичність цитат, правильність фактів і посилань, достовірність матеріалів несуть автори публікацій.

Передрук і відтворення опублікованих матеріалів будь-яким способом дозволяється тільки при посиланні на «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи».

Редакційна колегія залишає за собою право редагувати і скорочувати текст.

Адреса оргкомітету:

08401, Київська обл., м. Переяслав,
вул. Сухомлинського, 30, (к. 221)
humanitarica@gmail.com

Матеріали конференції розміщені на сайті:

<http://humanitarica.webnode.com.ua/>

Укладачі: В.О. Вовкодав, І.В. Гайдаєнко

Формат 60x84 1/16
Ум.друк.арк. 9.0

